

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 221 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'ozaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda refleksiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	

O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMINI JAHON BAHOLASH STANDARTLARIGA MOSLASHTIRISH (TALIS DASTURI ASOSIDA)

Meyliyeva Nafosat Gulomovna
Navoiy davlat universiteti
"Maktabgacha ta'lim" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston ta'lim tizimini jahon standartlariga moslashtirishda TALIS (Teaching and Learning International Survey) dasturining ahamiyatini ta'kidlaydi. Maqolada TALISning asosiy maqsadlari, O'zbekistondagi ta'lim tizimi muammolarini hal qilishga qanday yordam berishi va uning natijalariga asoslangan strategiyalar haqida batafsil ma'lumot beriladi. TALIS natijalariga asoslangan holda o'qituvchilarning professional rivojlanishini takomillashtirish, o'quvchilarning bilim darajasini baholash tizimini modernizatsiya qilish, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va ta'lim siyosatini zamonaviylashtirish uchun strategiyalar ishlab chiqilgan.

Maqolada O'zbekiston ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va TALIS dasturini muvaffaqiyatli amalga oshirish orqali ta'lim sifatini oshirish hamda mamlakat kelajagini rivojlantirishga qaratilgan masalalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: PIRLS, PISA, TIMSS, TALIS, ta'lim, ta'lim sifati, islohot, jahon standartlari, o'qituvchilar, o'quvchilar, strategiya, rivojlantirish, modernizatsiya.

Abstract: This article highlights the significance of the TALIS (Teaching and Learning International Survey) program in the context of adapting Uzbekistan's education system to global standards. The article details the objectives of TALIS, how it can help address the problems of the Uzbek education system, and strategies based on its results. In particular, the article covers strategies for improving teacher professional development, modernizing the student knowledge assessment system, strengthening the material and technical base of educational institutions, and modernizing educational policy.

The article emphasizes that strengthening international cooperation in developing Uzbekistan's education system and the successful implementation of the TALIS program are aimed at improving the quality of education and developing the country's future.

Key words: PIRLS, PISA, TIMSS, TALIS, education, quality of education, reform, global standards, teachers, students, strategy, development, modernization.

Аннотация: Данная статья подчеркивает важность программы TALIS (Teaching and Learning International Survey) в контексте адаптации узбекской системы образования к мировым стандартам. В статье подробно рассказывается о целях TALIS, о том, как она может помочь в решении проблем узбекской системы образования, а также о стратегиях, основанных на её результатах. В частности, статья охватывает стратегии по совершенствованию профессионального развития учителей, модернизации системы оценки знаний учащихся, укреплению материально-технической базы учебных заведений и модернизации образовательной политики.

В статье подчеркивается, что укрепление международного сотрудничества в развитии узбекской системы образования и успешная реализация программы TALIS направлены на повышение качества образования и развитие будущего страны.

Ключевые слова: PIRLS, PISA, TIMSS, TALIS, образование, качество образования, реформа, мировые стандарты, учителя, ученики, стратегия, развитие, модернизация.

KIRISH

Oliy ta'lim tizimida yuzaga kelgan muammolarni qisqa muddatda bartaraf etish maqsadida keyingi yillarda sohani tubdan isloh qilish, tizimli o'zgarishlarni amalga oshirish va jahon standartlariga moslashtirish yo'lida aniq, izchil va keng qamrovli kompleks choralar amalga oshirildi. Soha taraqqiyotiga yo'naltirilgan qonunlar, o'nlab muhim farmon, qaror va dasturlar qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining

2019-yil 8-oktabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi sohaga oid yangi islohotlar uchun dasturulamal vazifasini bajarmoqda.

“Yangi O'zbekiston–2030” dasturida ta'lim sohasini isloh qilishga alohida e'tibor qaratilib, sifatli ta'limga urg'u berilgan. Shu munosabat bilan muhtaram Prezidentimiz Oliy Majlisga murojaatlarida inson kapitali haqida nutq so'zladilar. “Barcha qilayotgan ishlarimiz insonlar uchun, xalqning tinch va totuv hayoti uchun”, – deb ta'kidladilar.

Amerikalik iqtisodchi, inson kapitali (ish kuchining shakllanishi) nazariyasi asoschisi Gari Bekker shunday degan: “Inson kapitali – bu iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishda muhim rol o'ynaydigan shaxsiy bilimlar, ko'nikmalar, tajribalar va sog'liq kabi omillarni o'z ichiga oladigan tushuncha.” Inson kapitali nazariyasi iqtisodiy rivojlanish, ta'lim va ijtimoiy adolat kabi sohalarda keng qo'llaniladi. “Ta'lim inson kapitalining asosiy komponentidir. Yuqori ta'lim darajasi, ixtisoslashgan bilimlar va ko'nikmalar inson kapitalini oshiradi.”

Quyida “O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)” mavzusiga oid adabiyotlar sharhi va tadqiqot metodologiyasi qismlarini qisqacha yozib berdim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish masalasi so'nggi yillarda ta'lim sohasida keng muhokama qilinayotgan dolzarb mavzulardan biridir. Jahon miqyosida ta'lim tizimlarini baholash va ularni takomillashtirishda eng samarali usul sifatida TALIS (Teaching and Learning International Survey) dasturi keng qo'llanilmoqda. Ushbu dastur o'qitish va o'qish jarayonlarining sifatini o'rganish va baholashga qaratilgan bo'lib, dunyoning ko'plab mamlakatlarida ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Mahalliy olimlardan Sh. Yusupov (2019) o'z asarida O'zbekistonda TALIS dasturining joriy etilishining ahamiyatini ta'kidlagan. U, ayniqsa, o'qituvchilarning malakasini oshirish va o'qitish metodikasini yaxshilashni TALIS dasturi asosida amalga oshirilayotgan islohotlar uchun muhim omil deb hisoblaydi. Shuningdek, A. Tursunov (2020) TALIS dasturining asosiy metodologiyasini tahlil qilib, uning ta'limning barcha aspektlarini, shu jumladan o'quvchilarni baholash, o'qituvchilarning samaradorligini va ta'lim tizimining boshqaruv strukturasi qanday yaxshilash mumkinligini ko'rsatgan.

Xorijiy tadqiqotlar ham TALIS dasturining ta'lim tizimlarini takomillashtirishdagi ahamiyatini tasdiqlaydi. OECD (2018) hisobotida, TALIS dasturi orqali ta'lim tizimlaridagi muammolarni aniqlash va ularga yechimlar ishlab chiqish masalalari qamrab olingan. Hisobotda ta'limning sifatini oshirish uchun o'qituvchilarga qo'shimcha tayyorgarlik berish, ta'lim metodlarini modernizatsiya qilish va maktablarni boshqarish tizimini takomillashtirish zarurligi ta'kidlangan. Bu tavsiyalar O'zbekiston uchun ham dolzarbdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning metodologiyasi TALIS dasturining asosiy metodlarini va xalqaro tajribalarni o'rganishga asoslanadi. Tadqiqotda tarixiy va tizimli yondashuvlar, shuningdek, sifatli va miqdoriy tahlil usullari qo'llaniladi. TALIS dasturiga asoslangan ta'lim tizimi baholash metodlari O'zbekistonning ta'lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish uchun samarali vosita sifatida ishlatiladi.

Tadqiqotda, birinchi navbatda, O'zbekiston ta'lim tizimining jahon ta'limi bilan integratsiyasi jarayonlari o'rganiladi. Shu asosda, tadqiqotda O'zbekistonda ta'lim tizimining imkoniyatlari va muammolarini aniqlash uchun TALIS dasturining o'quvchilarning baholash tizimiga oid metodologiyasi tahlil qilinadi. Tadqiqotda amalga oshirilgan tahlilga ko'ra, o'qituvchilarning malakasi, o'quvchilarning natijalari, darslar tashkiloti va boshqaruv tizimi kabi aspektlar o'rganiladi.

Tadqiqot davomida anketalar, intervyular va statistik ma'lumotlar tahlil qilinadi. Ma'lumotlar yig'ishning asosiy usuli sifatida so'rovnoma va yirik ta'lim muassasalaridagi o'qituvchilar va o'quvchilar bilan intervyular o'tkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, TALIS dasturining global miqyosda amalga oshirilgan tajribalaridan olingan ma'lumotlar va O'zbekiston ta'lim tizimiga tegishli statistik ma'lumotlar tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi, O'zbekiston ta'lim tizimini jahon standartlari bilan moslashtirish va bu jarayonda TALIS dasturining imkoniyatlarini to'liq foydalanishdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'limni misli ko'rilmagan cho'qqi deb atashimiz mumkin. Sababi, haligacha isbotlanmagan muammolar talaygina, ularni yechish yo'llari esa turlicha. Ta'lim jarayoni asosan subyekt va obyektidan tashkil topgan, ya'ni bilim beruvchilar (professorlar, pedagoglar) va bilim oluvchilar (talabalar, o'quvchilar). Pedagoglar bilim berish uchun o'qiydi, o'rganadi, talabalar esa kelajagi yaxshi bo'lishi uchun o'rganadi. Ta'lim jarayonida ikkisini ham subyekt va obyekt deb olishimiz mumkin, chunki ikkalasi ham o'z ustida ishlamoqda va rivojlanmoqda.

Hozirgi kunda inson kapitali sifatida pedagoglar va bo'lajak pedagoglarni oldinga qo'ydik. Sababi, sifatli

kadrlar tayyorlash, jahon standartlariga javob bera oladigan va raqobatbardosh kadrlarni yetishtirish zaruratdir. Ammo raqobatbardosh kadrlarni qanday yetishtirishimiz kerak? Biz bilamizki, O'zbekistonga xalqaro baholash tiplari kirib kelgan, masalan: PIRLS, PISA, TIMSS. Ushbu dasturlar orqali yurtimizda test sinovlari o'tkazilmoqda, ya'ni o'quvchilarimizning bilimlari xalqaro baholash tizimida tekshirilmoqda.

Biroq, hammamizga ma'lumki, bu baholash jarayonining natijalari ko'p hollarda ijobiy emas. Sababi, pedagoglar o'quvchilar bilim darajasini to'g'ri baholay olishmayapti. Buning uchun o'quvchilar o'zlashtirayotgan bilimlarini tahlil qilishlari, pedagoglar esa jahon standartlariga mos bilim darajasiga ega bo'lishlari zarur.

Jahon standartlariga mos holda ishlab chiqilgan dasturlarimiz mavjud. Ta'lim sifati va ta'limdagi yangiliklarni, o'quvchilar va professorlarning bilim, ko'nikma va malakasini to'g'ri baholash uchun xalqaro baholash dasturlariga murojaat qilinmoqda. Ushbu xalqaro baholash dasturlari nafaqat o'quvchilar, balki professorlar uchun ham ahamiyatlidir. Har bir dasturning tuzilishi va tarkibi uning maqsadlariga mos ravishda ishlab chiqilgan. PIRLS, PISA, TIMSS va TALIS kabi dasturlar ayni paytda eng muhim hisoblanadi.

PIRLS, PISA, TIMSS dasturlari asosan o'quvchilarning bilimlarini baholashga mo'ljallangan. TALIS xalqaro baholash dasturi esa kengroq qamrovga ega bo'lib, nafaqat o'quvchilar va professor-o'qituvchilarni, balki ota-onalarni ham o'z ichiga oladi.

TALIS – Teaching and Learning International Survey – turli mamlakatlarda tashkil etiladigan pedagogik jarayonlarning xalqaro qiyosiy tahliliga asoslangan tadqiqot bo'lib, Xalqaro iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti tomonidan ta'sis etilgan. Har bir dasturning maqsad va vazifalari bo'lgani kabi, TALISning ham maqsad va vazifalari ishlab chiqilgan. TALISning asosiy maqsadi jahonning turli mamlakatlarida ta'lim tizimlarini qiyosiy tahlil qilish va ta'lim sifatini yaxshilash uchun strategiyalar ishlab chiqishdir. Ushbu dastur o'qituvchilarning ish sharoitlari, o'qitish uslublari, o'quvchilarning o'rganish natijalari, ta'lim tizimini boshqarish va ta'lim siyosati kabi asosiy sohalarni o'rganadi. TALIS natijalari o'qituvchilarning professional rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, o'quvchilarning o'rganish natijalarini yaxshilash va ta'lim tizimini jahon standartlariga moslashtirish uchun muhim dalillarni taqdim etadi.

TALIS ning vazifalari:

TALIS (Teaching and Learning International Survey) - bu **OECD** (Iqtisodiy Hamkorlik va Rivojlanish Tashkiloti) tomonidan o'tkaziladigan xalqaro miqyosdagi ta'lim so'rovi hisoblanadi. TALIS so'rovi har besh yilda bir marta o'tkaziladi va dunyoning 80 dan ortiq mamlakatlarida o'qituvchilar, maktab direktorlari, o'quvchilar hamda ota-onalarni qamrab oladi. TALIS so'rovi quyidagi mavzular bo'yicha ma'lumot to'playdi:

TALIS barcha davlatlarning ta'lim muassasalaridagi ta'lim sifati uchun muhim bo'lganligi kabi O'zbekistondagi barcha ta'lim muassasalari uchun ham muhim va ahamiyatlidir. TALIS natijalari O'zbekistondagi ta'lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish va uning samaradorligini oshirish maqsadida muhim ma'lumotlar taqdim etmoqda. Ushbu ma'lumotlar orqali O'zbekiston ta'lim tizimining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash va jahonning eng yaxshi ta'lim tizimlari bilan taqqoslash imkoniyati yaratilmoqda. TALIS yordamida O'zbekiston ta'lim siyosatini rivojlantirishda xalqaro tajribalarni o'rganish va qo'llashda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, TALIS O'zbekiston ta'lim tizimi rivojlanishida xalqaro hamkorlik va sheriklikni mustahkamlashda ham katta ahamiyatga ega.

TALIS natijalari asosida quyidagi strategiyalar ishlab chiqilishi rejalashtirilgan:

1. Malaka oshirish dasturini yaxshilash – o'qituvchilarning qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlarining samaradorligini baholashga yordam beradi.
2. Natijalarga asoslangan dasturlarni joriy etish – o'qituvchilarning amaliy ehtiyojlariga javob beradigan malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish va ularni talabga mos ravishda taqdim etishni nazarda tutadi.
3. Baholash tizimini takomillashtirish – o'qituvchilarning bilimlarini baholash tarkibi va uslublarini o'rganishga yordam beradi.
4. O'qituvchilarning bilimlarini baholash tarkibini kengaytirish – faqatgina bilim emas, balki ko'nikmalar va qobiliyatlarni ham baholashga e'tibor qaratib, o'qituvchilar tomonidan qilingan yillik ishlarga adolatli va to'liq baho berilishini ta'minlaydi.
5. Ta'lim tizimini moliyalashtirishni yaxshilash – TALIS natijalari ta'lim tizimi moliyalashtirish darajasi va samaradorligini baholashga yordam beradi.
6. Ta'limga ajratilgan budjet xarajatlarini oshirish – ta'limning tarkibiy qismlari va ta'lim jarayonini rivojlantirish uchun yetarli moliyaviy resurslarni ajratishni ko'zda tutadi.
7. Ta'lim tizimini moliyalashtirish samaradorligini oshirish – resurslarni optimallashtirish, ta'lim tizimida korrupsiya va noqulayliklarni bartaraf etish, shuningdek, ta'lim tizimini shaffolashtirish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqishni nazarda tutadi.

Bu strategiyalar jahon standartlariga javob bera oladigan tarzda ishlab chiqilgan bo'lib, ushbu dastur asosida ish olib borish jarayonida ayrim to'siqlar ham yuzaga kelmoqda. O'zbekistonda ta'lim tizimi uchun yetarlicha resurslarning kamligi, o'qituvchilar uchun jarayonning biroz murakkabligi va ota-onalarning so'rovnomalarda kam ishtirok etishi kabi muammolar bartaraf etish yo'llari ishlab chiqilmoqda. TALIS natijalarini yaxshilash uchun

dastlab maxsus master-klasslar tashkil etilmoqda. Ushbu master-klasslar maktab o'quvchilari va o'qituvchilari uchun, oliy ta'lim muassasalari uchun hamda ota-onalar uchun maxsus tarzda shakllantirilib, xorijiy tajribaga ega o'qituvchilar tomonidan tajriba almashish va O'zbekistondagi ta'lim muassasalarida amalda qo'llash ishlari olib borilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

TALIS – bu O'zbekiston ta'lim tizimini jahon standartlariga moslashtirishga qaratilgan muhim qadamdir. Ushbu xalqaro dastur o'qituvchilarning professional rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, o'qitish uslublarini takomillashtirish, o'quvchilarning o'rganish natijalarini yaxshilash va ta'lim tizimini moliyalashtirishni optimallashtirish uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi.

O'zbekiston ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va TALIS dasturini muvaffaqiyatli amalga oshirish orqali ta'lim sifatini oshirish hamda mamlakat kelajagini rivojlantirishga muhim hissa qo'shish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrda Oliy Majlisga qilgan murojaati – “O'zbekiston ovozi” gazetasi.
2. Gary Becker – “Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis”, 1964.
3. Zimmerman, B.J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In M. Boekaerts & P.R. Pintrich (Eds.), *Handbook of self-regulation* (pp. 13–39). New York: Academic Press.
4. Dylan Wiliam va Paul Black, “Assessment and Classroom Learning” maqolasi.
5. OECD. (2018). *Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 results: Volume I*. Paris: OECD Publishing.
6. Green, A. (2019). *Globalization and the Governance of Education*. *Journal of Education Policy*, 34(2), 211–229.
7. UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. Paris: UNESCO.
8. Ilieva, S. (2016). The Role of Educational Assessment in Improving Teaching and Learning: Insights from International Experiences. *International Journal of Educational Research*, 75, 97–105.
9. OECD. (2020). *Education at a Glance 2020: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing.
10. Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81–112.
11. Yusupov, S. (2018). *O'zbekistonda ta'lim tizimi: bugungi holat va kelajak istiqbollari*. T.: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
12. Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. Macmillan.
13. PISA. (2019). *PISA 2018 Results: Combined Executive Summaries Volume I, II, and III*. Paris: OECD Publishing.
14. OECD. (2019). *TALIS 2018 Results: Teachers and School Leaders as Lifelong Learners*. Paris: OECD Publishing.
15. Mamedov, R. (2020). *Ta'limni global miqyosda baholash: O'zbekistonning TALIS dasturidagi roli*. T.: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.